

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари буйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Гулчехра Ализовна Агзамова,
тарих фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар Академияси Тарих Институти
gulaziz@mail.ru

ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ)

For citation: Gulchehra A.Agzamova, TURKESTAN KHANATES: FROM THE HISTORY OF SHIPS AND MEANS OF TRANSPORTATION (MIDDLE OF THE XVI-XIX CENTURIES). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.4-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330502>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида яратилган тарихий асарлар, саёхатномалар ва бошқа турдаги манбалар маълумотлари асосида Бухоро, Хива ва Қўқон хонликлари ижтимоий-иқтисодий ҳаётида кemasозликнинг тутган ўрни хусусида фикр юритилади. Хусусан, Туркистон худудини сув билан таъминлаган Амударё, Сирдарё, уларнинг ўзанларининг аҳоли кундалик ҳаётида тутган муҳим ўрнига урғу берган ҳолда уларда турли тоифадаги кемаларнинг сузиши, бу ўз навбатида хонликларда кемаозликнинг ривожига кўрсатган таъсири кўрсатиб берилган. Шунингдек, аҳоли ижтимоий-иқтисодий ҳаётида муҳим ўрин тутган кечув воситалари – губсор, сол, паромлар, кемалар турлари – қайиқ, япалоқ кема, киржим, қизбой, учок, ўзарча, қахой, талмил ва бошқалардан кенг фойдаланган. Бунлай кечув воситалари ва кемалар тайёрлаш, уларга хизмат кўрсатиш аҳоли ишлаб чиқариш фаолиятининг бир қисмини ташкил этган. Мақолада келтирилган маълумотлар шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Бухоро, Хива ва Қўқон хонликлари, Амударё, Сирдарё, кечув воситалари, губсор, сол, қамишли сол, паром, қайиқ, кема, япалоқ кема, киржим, қизбой, учок, ўзарча, қахой, талмил, ёғоч ва қамишдан ясалган кўприklar.

Гулчехра Ализовна Агзамова,
Доктор исторических наук, профессор
Институт истории Академии Наук Республики Узбекистан
gulaziz@mail.ru

ИЗ ИСТОРИИ КОРАБЛЕЙ И ПЕРЕПРАВОЧНЫХ СРЕДСТВ В ХАНСТВАХ ТУРКЕСТАНА (XVI- СЕРЕЛИНА XIX В.)

АННОТАЦИЯ

В статье, на основе данных исторических сочинений, дневников путешествий и других источников освещается вопрос о месте кораблей в социально-экономической жизни Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. В частности, акцентируя внимания на важное значение Амударьи и Сырдарьи, снабжавших территорию Туркестана водой и являвшихся основными водяными артериями, показаны разные виды кораблей. Вместе с тем указывается, что в социально-экономической жизни населения важное место занимали переправочные средства – губсар, сал, паромы, виды лодок – лодка, плоская лодка, киржим, кизбой, учак, узарча, кахой, талмил и др. Констатируется, что изготовление таких переправочных средств и лодок, оказание посредством их помощи при переправе людей, животных и товаров составляло важную сторону экономической деятельности населения. Приведенные в статье сведения в дальнейшем послужат пополнению материалов, изданных за рубежом.

Ключевые слова: Бухарское, Хивинское и Кокандское ханство, Амударья, Сырдарья, переправочные средства, губсар, сал, тростниковый сал, паром, корабли, лодка, плоская лодка, киржим, кизбой, учак, узарча, кахой, талмил, деревянные и тростниковые мосты.

Gulchehra A.Agzamova,

doctor of historical sciences, professor

The Republic of Uzbekistan

Institute of History of the Academy of Sciences

gulaziz@mail.ru

TURKESTAN KHANATES: FROM THE HISTORY OF SHIPS AND MEANS OF TRANSPORTATION (MIDDLE OF THE XVI-XIX CENTURIES)**ABSTRACT**

The article reflects on the role of shipbuilding in the socio-economic life of Bukhara, Khiva and Kokand khanates based on the data of historical works, travel books and other types of sources created in the first half of the XVI-XIX centuries. In particular, Amudarya, Syrdarya, who supplied the Turkestan territory with water, with an emphasis on the important place of their own in the daily life of the population, they showed the sailing of ships of various categories, which in turn showed the influence that they had on the development of shipbuilding in the khanates. Also, means of preservation, which have an important place in the socio-economic life of the population – gubsor, raft, ferries, types of ships-boat, flat ship, kirjim, kizboy, aircraft (uchoq), uzarcha, kahoy, talmil and made extensive use of others. The preparation of such instruments and ships, their service, formed part of the population's production activities. The information contained in the article will serve as additional material for work published in the international circle at this time.

Index Terms: Khanates of Bukhara, Khiva and Kokand, Amudarya, Syrdarya, means of transportation, gubsor, raft, reedy raft, ferry, boat, ship, flat ship, kirjim, kizboy, aircraft, uzarcha, kahoy, talmil, bridges made of wood and reed.

1. Долзарблиги:

XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Бухоро, Хива ва Қўқон хонликларида яшаган аҳолининг турмуш тарзи ва уларнинг ҳаёт кечириш учун шуғулланган машғулотларини ўрганиш муҳим илмий аҳамиятга молик масалалардан ҳисобланади. Хонлиқлар худудида истикомат қилган аҳоли турли хунар турлари билан кенг шуғулланганлар. Улар ўз фаолиятлари натижасида яратган маҳсулотлари орқали муайян даражада жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётига ўз ҳиссаларини кўшганлар. Бу жараёндан турли кечув воситалари, кемалар яшаш ва улардан фойдаланиш борасида асрлар давомида шаклланган анъаналар ҳам четда қолмаган. Улар ўз фаолиятлари билан ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг ривожланиши, балки Марказий Осиё худудида интеграцион жараёнлар тараққиётига хизмат

қилганлар. Шу нуқтаи-назардан мақолада илгари сурилган фикр ва хулосалар нафақат илмий, айна пайтда амалий ва сиёсий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган илмий усуллар – қиёсий-тарихий таҳлил, мантикий таҳлил, кетма-кетлик ҳамда тарихийлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган. Мавзу юзасидан шу вақтга қадар олиб борилган илмий тадқиқотлар ва адабиётларни, уларнинг мазмун ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тадқиқот натижаларида танишиш мумкин:

3. Тадқиқот натижалари:

Туркистон хонликлари ҳудудидан муҳим аҳамиятга эга бўлган маҳаллий, ташқи ва транзит йўллар ўтган бўлиб, улар аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, турмуш тарзига самарали таъсир кўрсатганлар. Турли карвон йўллари ўтган ҳудудлар аҳолиси кўп ҳолларда улар яшаган ерлардан ўтган карвонлар савдогарлари билан савдо-сотикни амалга оширганлар, улардан ўзлари учун керакли нарсаларни ҳарид қилганлар, айна вақтда карвоннинг эҳтиёжлари учун зарур нарсаларни етказиб беришга ҳаракат қилганлар. Бу ҳолат турли карвон йўллари ўтган ҳудудлар аҳолисининг асосий машғулоти, хўжалигининг айнан карвонлар эҳтиёжини қондиришга ихтисослашувига ҳам олиб келган. Жумладан, турли карвон йўллари ўтган ҳудудларда жойлашган аҳоли, биринчи навбатда карвонлар учун асосий тарнспорт воситаси бўлган туялар, отлар етиштириш ва уларни карвон аҳлига етказиб бериш билан шуғулланганлар. Шунингдек, улар карвонларнинг бошқа эҳтиёжлари, хусусан, уларнинг асбоб-аслаҳаларини тайёрлашга ҳам ихтисослашган эдилар. Жумладан, карвон йўллари ўтган ҳудудларда истиқомат қилган аҳоли карвонларнинг эҳтиёжи учун хуржунлар, мешлар, қоплар тайёрлаганлар, арқонлар эшганлар. Буни XIX аср муаллифининг қуйидаги сўзлари ҳам тасдиқлайди: «...Йилда икки марта уларнинг (туяларнинг – Г.А.) жунини оладилар. Бу жундан арқонлар ва бошқа кўп нарсалар, шу жумладан, жуда юпка ҳамда қўпол матолар тўқийдилар»[1]. Тарихий манбалар маълумотларининг тасдиқлашича, ҳудуди орқали Бухородан Троицккача бўлган карвон йўли ўтган қозоқларнинг Ўрта Ўрдасига қарашли 900 оиладан иборат Боғанали найман уруғи вакиллари айнан шундай моллар билан карвонларни таъминлаганлар [2].

Бу ўринда 1824-1825 йилда Оренбургдан Туркистонга сафар қилган Е.Кайдаловнинг қуйидаги маълумоти ўринлидир. Унинг кўрсатишича, қозоқ даштидан карвоннинг ўтиш жараёнида маҳаллий аҳоли билан фаол савдо алоқалари амалга оширилган. Дам олишга тўхтаган карвон олдига келган қозоқлар карвон аҳли эга бўлган молларни «отлар, туялар ва қўйларга алмаштирдилар. Ўзларининг турли маҳсулотлари, жумладан, кигизлар, пўстинлар, арқонлар ёки тукли арқонлар, камарлар, турли ҳайвонларнинг териларини алмаштирдилар. Бизлардан эса юфт, мовут, «китайка», «нанка», чит, рўмоллар ва бошқа майда-чуйдани олдилар. Қозоқлар билан биз учун фойдали бўлган бундай савдо кейин бутун йўл мобайнида давом этди», - деб қайд қилади ушбу муаллиф [3].

Дарёлар ва сув ҳавзалари бўйида истиқомат қилган ва ҳудудидан турли карвон йўллар ўтган аҳоли ишлаб чиқариш фаолияти ўзига хос алоқа воситалари бўлган - дарёлар ва сув ҳавзаларидан ўтиш учун кечув воситаларини тайёрлаш соҳасида ҳам кузатиш мумкин. Одатда, асосан, куруклик бўйлаб ўтган карвон йўллари давомида турли катта-кичик дарёлар, сув ирмоқлари мавжуд бўлган. Уларни кечиш ўтиш нафақат карвонлар, балки у қирғоқдан бунисига ўтишга шайланган аҳоли учун ҳам маълум қийинчиликларни туғдирган. Бу қийинчиликларни енгиб ўтишда улар маҳаллий аҳоли томонидан тайёрланган турли кечув воситаларидан фойдаланганлар. Улар жумласига XVII а. охири – XVIII а. бошларида ёзилган «Дастур ал-мулук» асарининг муаллифи Хўжа Самандар Термезий томонидан эслатиб ўтилган губсорларни киритиш мумкин. Амударё қирғоқларида бундай кечув воситаларидан кенг фойдаланганлар. Сўнгги ўрта асрларда бу кечув воситаси қуйидаги тарзда тайёрланган. Жуни олинган қўй терисига ишлов берилиб, у меш ҳолига келтирилган ва ичи ҳаво билан тўлдирилган. Унинг ичи ҳаво билан тўлдирилган тешиги маҳкам боғлаб қўйилган. Бундай воситанинг устидаги одам қўл ва оёқларини ишлатиб, кечувни амалга оширган. Кўп сонли

кишиларнинг дарёдан кечиб ўтиши учун юқоридаги тарзда тайёрланган бир неча губсорлар бир-бирига боғланган ва устига қамиш тўшалган. Шу тариқа ҳосил қилинган солларда бир гуруҳ кишиларнинг кечуви амалга оширилган [4].

Худди шунга ўхшаш кечув воситаси Сирдарё бўйларида ҳам тайёрланган. XIX аср муаллифи П.И.Небольсиннинг кўрсатишича, Россия ва Туркистон хонликлари ўртасида қатнаган карвонлар ушбу дарёни Ширин ва Оқжар деб номланган манзилларда кесиб ўтганлар. «Бу ерда моллар қирғизлар томонидан дарёдан ўтказиб берилади. Бунда улар бир-бирига маҳкам боғланган ва устига қамиш ётқизилган ичига ҳаво тўлдирилган қўй териларидан қурилган соллардан фойдаланганлар. Ўзига хос бундай қурилманинг ҳар бири 15 товар ўрнига эга бўлган», - деб қайд этади ушбу муаллиф [5].

Туркистон хонлиқларининг дарё бўйларида истиқомат қилган аҳолиси ушбу кечув воситасидан кенг фойдаланганликлари ҳақида XIX асрнинг бошқа муаллифлари ҳам хабар берадилар. Жумладан, шу асрнинг 20 – йилларида Оренбургдан Бухорога келган Е.К.Мейендорф губсорлар ёрдамида дарёдан кечувнинг яна бир ўзига хос усули ҳақида шундай ёзади: «Яна бир ўзига хос усул бор. Саёҳатчилар иккита эчки терисини пуфлаб, унга ҳаво тўлдирадилар ва уларнинг устига кийимларини қўйган ҳолда сувда турадилар. Ушбу меш сувни кесиб ўтувчи отнинг думига боғлаб қўйилади. Бухорода Амударёни шу тарзда кечиб ўтадилар, деб менга айтиб бердилар. Уларнинг айтишича, сузишни билмайдиганлар мешларнинг бирини устига ётиб олган ҳолда, қўллари билан сувда ҳаракат қилиб, ҳеч бир ҳавф-хатарсиз дарёни кечиб ўтадилар» [6]. Дарёларни кечиб ўтишнинг ўзига хос бу усулидан турли манзилларга йўл олган маҳаллий аҳоли, саёҳатчилар, майда савдогарлар ва бошқа шахслар кенг фойдаланганлар.

Маҳаллий аҳоли ва савдо аҳли бошқа кечув воситаларига ҳам эга эди. Дарё бўйларидаги худудларда яшаган аҳоли томонидан яратилган бундай воситалар жумласига сўнгги ўрта асрларга оид манбаларда тез-тез эслатиб туриладиган кемалар, Хива ва Бухоро қайиқлари, қамишдан ясалган соллар, паромларни киритиш мумкин

Туркистон хонлиқларида кенг тарқалган хунар турларидан бири кемасозлик эди. Хонлиқларнинг турли дарёлар ва сув ҳавзалари бўйида жойлашган марказлари ва аҳолининг яшаш манзилларида турли ҳажмдаги кемаларни қўплаб учратиш мумкин эди. Хонлиқларда кемасозлик кенг ривожланганлигидан хабар берувчи маълумотлар шу давр манбаларида оз бўлсада сақланиб қолгандир. Хусусан, Фазлуллоҳ ибн Рузбехон Исфажоний (XVI аср) Муҳаммад Шайбонийхоннинг Марвга юриши ҳақида ёзар экан, Амударё яқинида хон қўшини тўхтаб турган чоғда «подшо аскарларининг ясавулларига қўшинни дарёдан олиб ўтиш учун кема ва қайиқларни йиғиш» топширилганлигини қайд этар экан, улар Жайхуннинг юқори ва қуйи оқими бўйидаги топиш мумкин бўлган ҳамма кемаларни олиб келдилар», - деб кўрсатиб ўтади. Шу билан бирга муаррих бу кемаларни: «Сувда у ёқдан бу ёққа сузиб юривчи сервикор тоғлар... Булар – ҳаракатланувчи уйлар, балиқ мисол чаптаст сузувчилар», - деб шоирона таърифлайди [7].

Амударё бўйларида жойлашган марказлар ва кечувлар яқинида кейинги асрларда ҳам катта миқдорда кемалар мавжуд бўлганлиги ҳақида муаррих Мир Муҳаммад Амийн Бухорий (XVIII аср) хабар беради. Унинг машҳур «Убайдуллонома» деб номланган асарида ёзишича, Балхга юришга отланган Аштархоний ҳукмдор Убайдуллоҳон (1702-1711) дарё бўйида мавжуд бўлган «кемалар ва қайиқларни тайёрлашни» буюрган эди [8].

Кемалар маҳаллий аҳолининг иқтисодий ҳаётида муҳим ўрин тутган. Улар ёрдамида хонлиқларнинг турли худудларида етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, хом-ашё ва бошқа моллар турли худудлар аҳлига етказиб берилган. Буни биргина Қарши мисолида яққол кузатиш мумкин. XIX асрга оид тарихий маълумотларнинг тасдиқлашича, бу марказдан унинг атрофларида етиштирилган буғдой жуда катта ҳажмларда бошқа ерлар, хусусан, Бухорога Қашқадарё орқали кемалар воситасида етказиб берилган [9].

Кемалардан нафақат Амударё ва Қашқадарёда, балки Сирдарёда ҳам кенг фойдаланилган. Буни тарихий манбаларда мавжуд айрим маълумотлар орқали кузатиш

мумкин. Жумладан, XIX асрнинг биринчи ярмига оид ҳужжатлардан бирида «Сирдарёда япалоқ кемалар қатнайди», - деб хабар берилади[10].

Кемасозлик кенг ривожланган Туркистон хонликларида бири Хива хонлиги эди. Унинг турли марказлари нафақат қуруқликдаги, балки сув йўллари билан ҳам боғланган эди. Амударё ўзани ва ундан чиқарилган каналлар тизими билан боғланган Хива хонлигининг турли марказлари аҳолиси ҳаётида кема ва қайиқларнинг аҳамияти катта эди. Улар орқали аҳоли турли ҳудудлар аҳли билан мунтазам алоқада бўлиб турган. Буни XVII асрда яшаган Хива хони ва муаррих Абулоғозининг қуйидаги сўзлари ҳам тасдиқлайди. Унинг ёзишича, Урганч сувсизликка учраб таназулга юз тутганига қадар (XVII аср бошлари) «Кема ул вақтда Урганч бирлан Вазирнинг орасинда юрур эрди»[11].

Хива хонлигида турли ҳажмдаги кема ва қайиқлар мавжуд бўлиб, улар ёрдамида маҳаллий аҳоли ўз хўжалигини юритган, бошқа ҳудудлар аҳли билан иқтисодий алоқаларини амалга оширган, карвонлар моллари дарёлардан ўтказиб берилган. Буни кўпгина манбалар маълумотлари тасдиқлайди. Хусусан, XIX асрнинг 20 – йилларига оид манбада кемалардан фойдаланиб, аҳоли уларда турли «моллар, буғдой, туз, ёғоч ва бошқа нарсаларни бир жойдан иккинчисига ташиган, савдо карвонларининг молларини Амударёнинг у қирғоғидан бошқасига ўтказиб қўйганлар», - деб қайд этилади [12].

XIX аср муаллифининг ёзишича, Хива «Аҳолисининг анча катта қисми ўзининг қайиқларига эга, бойлар эса 1 тадан ва 2 тадан ... қайиқларга эга бўлган»[13]. Катталиги ва юк сиғдириш ҳажмига кўра улар 3 турга бўлинган. Хонлик аҳолисининг ихтиёрида катта қайиқлар – «учок», анча кичик қайиқлар – «ўзарча» ва «оддий қайиқлар» деб носланган [14].

Хива хонлигида кема ва қайиқларни ясаш учун оқ ва қора толдан фойдаланганлар. Кўп ҳолларда буюртма асосида бундай қайиқларни тайёрлаш учун 80 тадан 85 тагача дарахт ишлатилган. Бундай қайиқни ясаш жараёнида олти-етти ҳунарманд иштирок этган. Қайиқни ясаш жараёнида уни буюрган буюртмачи барча ҳунармандларни боқиши, қайиқ тайёр бўлганида эса бош устага тўн қийдириши лозим эди [15].

Қайиқлар билан кўп ҳолларда савдо ҳам амалга оширилган. Хива хонлигида қайиқларнинг сотилганлиги ҳақида XIX асрга оид Хива давлат ҳужжатларининг бирида қуйидагича хабар берилади. Унда «Қутлумурод қайиқчига қайиқ олиб берилди», - деб хабар берилар экан, унинг учун «саккиз тилло» пул тўланганлиги таъкидланади [16].

Хива хонлигида қайиқлар тайёрлаш хонлик ҳудудида яшаган қорақалпоқларнинг ҳам асосий машғулотларидан бири эди. Улар яшаган ҳудудда кўп сонли қайиқлар мавжуд эди. Бунга қуйидаги тарихий маълумотлар орқали амин бўлиш мумкин. Жумладан, XIX асрга оид архив ҳужжатларидан бирида «Кўнғиродда қанча ҳохласанг, шунчасини топиш мумкин бўлган қайиқларга эга бўлган ҳолда» савдо карвонларининг ҳаракати анча енгиллашиши қайд этилади [17]. 1741 йилда Оренбургдан Хивага йўл олган Д.Гладышев ҳам қорақалпоқ қайиқларини алоҳида қайд этиб ўтади. Унинг кўрсатишича, Улударёдан кечиб ўтиш учун Ороликлар томонидан 20 қайиқ тайёрлаб қўйилган эди. Ушбу маълумотнинг давомидан аён бўладики, кечув вақтида ҳар бир қайиққа 3-4 тадан от жойланиши мумкин эди [18]. Бу маълумот қорақалпоқ ҳунармандлари томонидан тайёрланган қайиқларнинг юк кўтариш даражаси юқори бўлганлигини кўрсатади.

Хива хонлигида қайиқларнинг яна бир тури – «қиржим» мавжуд бўлиб, XIX асрга мансуб маълумотларга кўра, улар туркманларга тегишли бўлган. Бу қайиқ турининг айримлари 600 дан 1200 пудгача юк кўтариш қобилиятига эга бўлган. Бу қайиқлар уч турдаги қайиқлар – «қизбой», «кахой» ва «талмил»дан [19] иборат бўлиб, улар турлича юк сиғдириш ҳажмига эга бўлганлар.

Турли савдо йўллари тутшиб кетган Қўқон хонлигида ҳам кема ва қайиқлар ясаш билан боғлиқ ҳунармандчилик турлари кенг ривожланган эди. Хонлиқнинг сувга яқин жойлашган шаҳарлари ва уларнинг атрофларида кўплаб кема ва қайиқларга эҳтиёж катта эди. Бу ҳолатни Наманган мисолида яққол кузатиш мумкин. Шаҳар Сирдарё яқинида жойлашган бўлиб, Н. Аристовнинг кўрсатишича, «Сирдарёнинг чап қирғоғи билан Наманган ўлкаси аҳли кўп сонли кечувлардаги қайиқлар ... орқали боғланган» эди [20].

Қўқон хонлигида жойлашган турли кечувларда кема ва қайиқлар билан бир қаторда паромлар ҳам мавжуд бўлган. Турли оғирликдаги юк ва одамларни бир қирғоқдан иккинчисига ўтказиб қўйишга ихтисослашган бу восита ҳақида XIX асрга оид манбаларда маълумотлар талайгина. Улардан бири 1813-1814 йилларда Қўқон хонлигида бўлган Филипп Назаровга тегишлидир. Унинг ёзишича, Сирдарёдан кечиш учун Қўқон қалъаси бўлган Қамиш-қўрғон яқинида «ўзига 70 та туяни сиғдира оладиган», бешта от ёрдамида тортилиб, юклар ва одамларни у қирғоқдан бунисига ўтказиб қўйиш имконига эга бўлган катта кема» турганлигини қайд этади [21]. Албатта бу ўша даврга хос паромнинг бир кўриниши эди.

Хонликда юкларни бир қирғоқдан иккинчисига ўтказиб қўйишда сатҳи ялпи бўлган кемалардан ҳам фойдаланилган. XIX асрнинг 30 – йилларида Қўқон хонлигида бўлган хорунжий Потаниннинг кўрсатишича, хусусий шахслар қўлида бўлган, муайян ҳақ эвазига кечув амалга ошириладиган бу кемаларни учта от тортиб борган. Кеманинг бош қисмига арқон билан боғлаб қўйилган бу отларнинг бири кемани олдинга, иккитаси эса ён томонга тортиб ҳаракат қилган. Отлар кеманинг учида ўтирган одамлар орқали бошқарилган. Бундай кемалар ўз сатҳига 300 та қўйни сиғдира олган [22]. Бу кема ҳам маҳаллий хунармандлар томонидан яратилган паромнинг бир тури эди, десак янглишмаймиз. Буни Қўқон хонлигида асирликда бўлган (1849-52) сибирлик казаклар Милюшин ва Батарешкинларнинг маълумоти тасдиқлайди. Улар «... паром ёрдамида Сирдарёни кечиб ўтдик ... Паромни отлар тортиб ўтдилар», - деб қайд қиладилар [23].

Ўзига хос кечув воситаси бўлган паромлар Амударёда ҳам мавжуд бўлган. 1848 йилда Хива хонлигига келган савдогар Абросимов Амударёни кечиб ўтишга мўлжалланган бундай паромлар ҳақида ёзиб, қўйидагиларни қайд қилади: «Биз кенг ва тез окувчи, аммо чуқур бўлмаган Амударёга етиб келдик. Дарё соҳилида, иккита кичик уй бўлиб, улар яқинида бошқа қирғоққа ўтувчилар учун иккита катта паром ва кўплаб қайиқлар бор эди» [24]. Шу муаллифнинг кўрсатишича, бундай паромларда бошқа қирғоққа от ва туяларни ўтказиб қўйилгани учун уларнинг эгаларидан 50 тийин, одамлар учун 5 тийин ҳақ олинган [25].

Дарёлардан кечув жараёнида соллардан ҳам фойдаланганлар. Уларни тайёрлашда маҳаллий аҳоли асосан қамишдан фойдаланган. Буни 1800 йилда Тошкентга келган Поспелов ва Бурнашевларнинг қўйидаги маълумотлари тасдиқлайди. Бу муаллифлар томонидан қайд қилинишича, улар дарёдан «бир-бирига боғланган қамиш» ёрдамида ўтганлар [26]. Орол денгизини тавсифлаган капитан Макшеев эса Сирдарёнинг қуйи оқимида кўчиб юрган қозоқларнинг кечув воситалари ҳақида маълумот беради. Бу муаллифнинг ёзишича, бу восита бир-бирига боғланган «қамиш – сол»дан иборат эди [27].

Айрим ҳолларда қарвонлар ва аҳоли қамишдан ясалган кўприклардан ҳам фойдаланганлар. Маҳаллий аҳоли томонидан қурилган, турли ҳудудларни боғлаган, айни вақтда унчалик пишиқ бўлмаган бу кўприклар узоқ вақт давомида бутун турмас эди. Бундай кўприклар кўп ҳолларда қарвон аъзолари томонидан таъмирланган. Шундай ҳоллардан бири ҳақида Е.К.Мейендорф (1820) хабар беради. У Бухородан Россияга қайтар экан, Қувондарё соҳилида мавжуд қамиш кўприкнинг қолдиқларига дуч келингани, уни қайта тиклаш учун қарвон аъзолари қамиш ғарамларини қамишдан ясалган иккита арқонга ётқизиб маҳкамлаганликлари, шу тариқа тикланган кўприкдан туялар бемалол ўтганликлари ҳақида хабар беради [28]. Шу муаллифнинг кўрсатишича, айрим ҳолларда бундай кўприкларни таъмирлашда қамиш ўрнида бир-бирига маҳкам боғланган пахта қанорларидан ҳам фойдаланганлар [29].

4. Хулосалар:

Шундай қилиб, дарёлар, ирмоқлар, сув ҳавзалари бўйида истиқомат қилган ва ҳудудидан турли йўллар ўтган аҳоли Туркистон хонликларининг бошқа ерларида учрамайдиган кемасозлик, қайиқсозлик ва турли кечув воситаларини ишлаб чиқариш маҳоратини эгаллаган эдилар. Улар ясаган бу воситалар аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, ҳукмдорларнинг ҳарбий ҳаракатлари, хонликларнинг ўзаро ички ва ташқи алоқаларни фаол амалга оширишларида муҳим ўрин тутганлар.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Вамбери А. Очерки Средней Азии. Дополнение к путешествию в Средней Азии. М., 1868. – С.561. Vambery A. Essays of Central Asia. Supplement to a trip to Central Asia. M. 1868. – p.561.
2. Материалы по истории Казахской ССР. (1785-1838 гг.). М.-Л.: Изд. АН СССР. 1970.– С.513. Materials on the history of the Kazakh SSR. (1785-1838 years). M.-L.: Publishing House of the SSSR Academy of Sciences. 1970.–p.513.
3. Кайдалов Е. Караван-записки во время похода в Бухарию Российского каравана под воинским прикрытием в 1824 и 1825 годах. М., 1827. – С.93-94. Kaidalov E. Caravan-notes during the campaign to Bukharia of the Russian caravan under military cover in 1824 and 1825. M., 1827. – p.93-94.
4. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал–мулук. Назидание государям / Перевод., предисловие, примечания. и указатели М.А.Салахетдиновой. М., Наука. 1971. – С.100. примеч. 122. Khoja Samandar Termezi. Dastur al–muluk. Edification of sovereigns / Translation., preface, notes. and the pointers of M.A.Salakhedinova. M., Science. 1971. – p.100. note 122.
5. Небольсин П.И. Очерки торговли России со Средней Азией // ЗИРГО. Спб., 1855. Кн.Х. – С.65.
6. Nebolsin P.I. Essays on trade between Russia and Central Asia // ZIRGO. Spb., 1855. B. X.– p.65.
7. Мейенелорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. – С.65. Meyendorf E.K. Journey from Orenburg to Bukhara. M., 1975. – p.65.
8. Фазлаллах ибн Рузбихан Исфохани. Михман-наме-йи Бухара (Записки Бухарского гостя) /Перевод, предисловие и примечания Р.П.Джалиловой. Под ред А.К.Арендса. М., 1976. – 162 б.
9. Fazlallah ibn Ruzbihan Isfahani. Mikhman-name-yi Bukhara (Notes of the Bukhara guest) /Translation, preface and notes by R.P.Jalilova. Edited by A.K.Arends. M., 1976. – p. 162.
10. Мир Мухаммад Амин-и Бухари. Убайдуллонаме. / Перевод с персидско-таджикского с примечаниями А.А.Семенова. Ташкент, 1957. – 113-б. Mir Muhammad Amin Bukhari. Ubaidullaname. / Transition from Persian-Tajik with primitives by A.A.Semenov. Tashkent, 1957. – p 113.
11. Петровский Н. Моя поездка в Бухару. Путевые наблюдения и заметки. Ч. 2. – Т., 1872. – С.227. Petrovsky N. My trip to Bukhara. Travel observations and notes. Part 2. – T. 1872. – p. 227.
12. ВИА России. ВУА. Ф.416, оп.1. д.435. л.2. VIA Rossiya. VUA. F.416, op.1. D.435. L.2.
13. Абулгозий. Шажарайи турк. Т., 1992. – 134-б. Abulghazi. Shazharai turk. T., 1992. – p 134.
14. Записки о Бухарском ханстве М., 1983. – С.96. Notes on the Bukhara Khanate M., 1983. – p. 96.
15. Иванин М. Хива и река Амударя. М., 1873. – С. 163. Ivanin M. Khiva and the Amu Darya River. M., 1873. – p. 163.
16. Кун А. Культура оазисап низовьев Аму-Дарьи // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. IV. Спб., 1876. – С. 245. Kuhn A. Culture of the oasis of the lower reaches of the Amu-Darya // Materials for statistics of the Turkestan region. Issue IV. Spb., 1876. – p. 245.
17. Сборник географических, статистических и топографических материалов по Азии. СПб., 1887. – Вып.25. –С.163. Collection of geographical, statistical and topographic materials on Asia. SPb., 1887. – Issue 25. – p.163.
18. Хива давлат хужжатлари. Т., 1960. – 8 дафтар, – 148 б. Khiva state documents. T., 1960. - 8 notebooks – p 148.
19. ВИА России. ВУА.. Ф. 422. оп. 1. д.ю1330. л.4. VIA Rossiya. VUA.. F. 422. op. 1. du 1330. L.4.

20. Ханыков Я. Поездка из Орска в Хиву и обратно в 1740-1741 гг. Гладышевым и Муравиным. 1851. – С. 10. Khanykov Ya . A trip from Orsk to Khiva and back in 1740-1741 . Gladyshev and Muravin. 1851. – p. 10.
21. Наши соседи в Средней Азии. Хива и Туркмения. СПб., 1873. – С.95. Our neighbors are in Central Asia. Khiva and Turkmenistan. St. Petersburg, 1873. – p.95.
22. Аристов Н. Наманганский округ Коканского ханства (Из показаний одного выходца в 1871 году) // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник/ Под ред. Н.А. Маева. – СПб., 1873. – Вып. II. – С. 140. Aristov N. Namangan district of the Kokand Khanate (From the testimony of one native in 1871) // Materials for statistics of the Turkestan region. Yearbook/ Edited by N.A. Mayev. – St. Petersburg, 1873. – Issue II. – p. 140.
23. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 76. Nazarov F. Notes on some peoples and lands of the Central part of Asia. – М.: Nauka, 1968. – p. 76.
24. Потанин Н.И. Записки о Какандском ханстве хорунжего Потанина // Зап. Вост. Рус. Геогр. о-ва. – СПб., 1856. – Ч. 18. – С.274. Potanin N.I. Notes on the Kokand Khanate of cornet Potanin // Zap. East. Rus. Geogr. o-va. – St. Petersburg, 1856. – Ch. 18. – p.274.
25. Макшеев А. Показания сибирских казаков Милюшина и Батаришкина, бывших в плену в Кокандцев с 1849 по 1852 г. // Вестник ИРГО. Т.17. – С. 27. Maksheev A. The testimony of the Siberian Cossacks Milyushin and Bataryshkin, who were captured in Kokand from 1849 to 1852 // Vestnik IRGO. Vol.17. – p. 27.
26. Рассказ торговца Абросимова о поездке его в Хиву // Туркестанский сборник. СПб., 1872. Т.54. – С.373. The story of the merchant Abrosimov about his trip to Khiva//Turkestan collection. SPb., 1872. Vol.54.–p.373.
27. Ўша ерда. Ibid.
28. Поездка Пospelова и Бурнашева в Ташкент в 1800 г. с примечаниями Я.Ханыкова // Вестник ИРГО. СПб., 1851. К.1. Ч.1.– С. 71. Pospelov and Burnashev 's trip to Tashkent in 1800 with notes by Y. Khanykova // Bulletin of IRGO. SPb., 1851. k.1. Ch.1.– p. 71.
29. Макшеев Г. Описание Аральского моря // ЗИРГО. СПб., 1851. Кн.Х. – С.47. Maksheev G. Description of the Aral Sea // ZIRGO. Spb., 1851. Book X. – P.47.
30. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – С.44. Meyendorf E.K. Journey from Orenburg to Bukhara. – p.44.
31. Ўша ерда. Ibid.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000